

DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.16659799>

РАЗРАБОТКИ ПЕРСПЕКТИВЫ СОВРЕМЕННОЙ ПНЕВМОСУШИЛКИ СОЛНЕЧНО-РАДИАЦИОННОГО ТИПА И ПРИНЦИП ЕЕ РАБОТЫ

Каюмов Умиджон Ахмаджонович

Преподаватель Андижанского государственного технического института

E-mail: qumid110@gmail.com

АННОТАЦИЯ

В статье описаны актуальные современные и ресурсоэффективные экспериментальные и теоретические исследования, а также анализ применения пневматических сооружений в сельской местности и других отраслях народного хозяйства, сведения о принципе преобразования солнечного излучения в тепловую энергию.

***Ключевые слова.** Сушильной установки, двухслойное пневматическое сооружение, сооружения, электрокалорифере, пневмосооружение, оболочка.*

QUYOSH NURLANISHIGA ASOSLANGAN ZAMONAVIY PNEVMATIK QURITGICHNI ISHLAB CHIQISH ISTIQBOLLARI VA UNING ISHLASH PRINSIPI

ANNOTATSIYA

Maqolada dolzarb zamonaviy va resurslardan tejankor eksperimental-nazariy tadqiqotlar, shuningdek, qishloq joylarda va iqtisodiyotning boshqa tarmoqlarida pnevmatik inshootlardan foydalanish tahlili, quyosh nurlanishini issiqlik energiyasiga aylantirish tamoyili haqida ma'lumotlar berilgan.

***Kalit so'zlar.** Quritish qurilmasi, ikki qatlamli pnevmatik qurilma, qurilmalar, elektr havo isitgichi, pnevmatik qurilma, qobiq.*

PROSPECTS FOR THE IMPROVING OF A MODERN PNEUMATIC DRYER OF THE SOLAR-RADIATION TYPE AND THE PRINCIPLE OF ITS OPERATION

ANNOTATION

The article describes current modern and resource-efficient experimental and theoretical research, as well as analysis of the use of pneumatic structures in rural areas and other sectors of the national economy, information about the principle of converting solar radiation into thermal energy.

Keywords. Drying device, two-layer pneumatic device, devices, electric air heater, pneumatic device, shell.

Проведенные экспериментальные и теоретические исследования, а также анализ применения пневматических сооружений в сельской отрасли и других областях народного хозяйства, позволяют перейти к задаче обоснования, разработки и изготовления реально действующей сушильной установки, работающей на принципе преобразования солнечной радиации в тепловую энергию. При этом сушилка должна функционировать по прямому своему назначению и использована в качестве перекрывающего перекрытия в непогоду.

С учетом этих требований нами предложено пневматическое двухслойное сооружение с расширенными функциональными возможностями, изображенное на рис. 3.1 и 3.2.

Рис.3.1. Двухслойное пневматическое сооружение в качестве солнечно-радиационной сушильной установки для сушки винограда

Рис. 3.2. Поперечное сечение пневматической сушилки

Предлагаемая воздушная сушильная установка содержит внутреннюю основную оболочку 1 и наружную светопрозрачную оболочку 2, между которыми размещены пневматические арки 3, образуя межоболочечное пространство 4.

Внутренняя оболочка изготовлена из армированного дакрона с зачерненным непоршневым покрытием, с поглощающей способностью солнечной радиации $n=0,52-0,6$, а наружная из хлорсульфированного полиэтилена (хайполон).

На своде внутренней оболочки 1 предусмотрены по крайней мере, два гибких клапана 5 для пропуска воздуха из подоболочечного пространства в межоболочечное. С торцевой части воздухоопорного сооружения расположен герметичный шлюз 6 для входа обслуживающего персонала и тележек с высушиваемым продуктом (на рисунке не показаны). С боковой стороны сооружения расположен вентилятор 7; всасывающий патрубок 8 которого соединен с межоболочечным пространством 4; а нагнетающий патрубок 9 сообщается с воздухораспределительным коллектором 10, рукава 11 которого размещены в виде гребенки, при этом на них выполнены дренажные отверстия 12, расположенные под углом $90-120^\circ$ относительно друг друга и направленные в стороны сушильных стеллажей 13. Во избежание повреждения рукавов они размещены в бетонированных лотках 14. Для удобства развешивания гроздей

винограда на вешала 15 предусмотрена передвижная бытовая стремянка 16. На случай работы сушильной установки в ночное время и в дождливую погоду (поздней осенью) сооружение укомплектовано дополнительным вентилятором 17 и электрокалорифером 18.

Пневматическая воздух опорная сушильная установка монтируется на ленточкам фундаменте 19.

Перед началом работы сушильной установки монтируют пневматическое сооружение. Для этого на заготовленном ленточном фундаменте 19 закрепляют внутреннюю основную оболочку 1, пневматические арки 3 и наружную оболочку 2 (они могут быть изготовлены воедино в одну монтажную единицу на Ангреном заводе «Резинотехника» и доставлены на монтажную площадку).

После монтажа включают вентилятор 17 и электрокалорифер 18 и подают теплый воздух под внутреннюю оболочку 1, которая под воздействием воздуха размещается, складки и приобретает рабочую полуцилиндрическую форму. По достижении расчетного избыточного давлением под ним, воздух перетекает через гибкий клапан 5 в меж оболочечное пространство 4 и приводит в рабочее положение наружную оболочку 2. Каждую пневматическую арку 3 надувают через ниппель компрессором (они общеизвестны в пневмоконструкциях и нами не рассматриваются) и приводят пневмосооружение в искомое рабочее положение.

Затем устанавливают герметичный шлюз 6 и через него заносят внутрь сооружения сушильные стеллажи 13, передвижную стремянку 16 и рукава 11. После их предварительной сборки и монтажа соединяют всасывающий патрубок 8 вентилятора 7 с меж оболочечным пространством 4, а нагнетающий патрубок 9 с воздухораспределительным коллектором 10.

Воздух опорная сушильная установка работает следующим образом. Товарный сушильный виноград кишмишах сортов, например "Согдиана", "Кара Батыр", "Зарафшан" и др. заносят через шлюз 6 внутрь пневматического сооружения. Здесь не раскладочных столах отдельные кисти объединяют в более крупные кисти 20 и развешивают их на вешала 15, расположенные с двух сторон сушильных стеллажей 13. Подаваемый вентилятором 17 воздух нагревается в электрокалорифере 18 и поступает в подоболочечное пространство и, поднимаясь вверх, проходит через гибкий клапан 5 в меж оболочечное пространство 4. Вентилятор 7 затягивает теплый воздух и через нагнетающий патрубок 9 и воздухораспределительный коллектор 10 подает его на отдельные рукава 11, через отверстия 12 которых висячие кисти 20 винограда обдуваются воздухом. В потоке теплого воздуха виноград высушивается по аналогии с методом "со яги".

В солнечную ясную погоду сушилка может работ при отключенном электрокалорифере 18.

При этом Солнечные лучи интенсивностью $q=900-1200$ Вт/м² свет прозрачную обложку 2 и нагревает в свою очередь воздух в межоблочечном пространстве 4. При хорошей солнечней погоде воздух прогревается до температуры 55-60 °С, что позволяет проводить процесс сушки при активной вентиляции.

Таким образом, для электроментальной сушильной установки с размерами пневматического сооружения 18х6 м поверхность теплопоглощающего свода составляет около $F= 320^0$ м². Принимая в среднем для г. Ташкента интенсивность солнечной радиации $q= 940$ Вт/м² и продолжительности инсоляции 8 часов, можно получить более 2400 кВт энергии, что естественно даёт существенную экономию.

Единственным требованием эксплуатации таких сушильных установках является монтаж сооружения в направлении восток-запад.

Пневматическое сооружение-сушилка быстро возводима, транспортабельно и эксплуатируется в любую непогоду.

Литературы

1. Исмаилова А.А Исследование тепловых процессов солнечных фруктосушилках различной конструкции. Дис .канд. тех. Наук. М 1957-187с
2. Артыков С., Максудов С. Гелиос гелиосушилка фобака// ГелиоСушилка – 1988 №1 С.27-29
3. Ахмадалиев А. Результаты испытания опытно - промышленной солнечной фруктов сушильной установки //Гелиотехника 1974 №2 С.71-73
4. Таиров З. Повышение эффективности гелиосконвективной сушки плодов и винограда Дис. канд. тех. наук Ашхабад 1986
5. Фахрединова Э. М Разработка и следование солнечных установок для сушки сельскохозяйственной продукции. Автореф дис. дисс . канд. тех. наук Ашхабад 1984-18с